

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПАТРОНАЖНЫХ СЕСТЕР-ПЕДИАТРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТОРОВ РИСКА У МЛАДЕНЦЕВ, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Чифтчи Земфира Анваровна

ассистент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения,
Андижанского государственного медицинского института.

Аннотация: В рамках данного исследования был проведён анализ эффективности образовательного курса для патронажных медицинских сестёр, направленного на улучшение навыков выявления факторов риска у младенцев и детей до одного года. В исследование были включены 72 медицинских работника, которые в ходе обучения продемонстрировали значительные улучшения в диагностической компетентности и практическом применении полученных знаний. Результаты подтверждают необходимость систематического повышения квалификации среднего медицинского персонала в области ранней диагностики и профилактики заболеваний у младенцев.

Ключевые слова: патронаж, младенцы, факторы риска, сестринское дело, обучение, педиатрия.

CHAQALOQLAR, BOLALAR VA O'SMIRLARDA XAVF OMILLARINI ANIQLASHDA O'RTA TIBBIYOT XODIMLARINI SAMARALI O'QITISH

Chiftchi Zemfira Anvarovna

Andion davlat tibbiyot instituti ijtimoiy gigiyena va sogliqni saqlashni boshqarish kafedrasida assistenti.

Аннотация: Ushbu tadqiqotda chaqaloqlar va bir yoshgacha bo'lgan bolalarda xavf omillarini aniqlash ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan uyga tashrif buyuradigan hamshiralar uchun o'quv kursining samaradorligi tahlil qilindi.

Tadqiqotda 72 nafar tibbiyot xodimi ishtirok etdi, ular trening davomida diagnostika kompetensiyasi va olingan bilimlarni amaliy qo'llashda sezilarli yaxshilanishlarni namoyish etdilar. Natijalar chaqaloqlar kasalliklarini erta tashxislash va oldini olish sohasida o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarining malakasini tizimli ravishda oshirish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: patronaj, chaqaloqlar, xavf omillari, hamshiralik, trening, pediatriya.

**THE EFFICIENCY OF TRAINING PEDIATRIC NURSES IN
IDENTIFYING RISK FACTORS IN INFANTS, CHILDREN AND
ADOLESCENTS**

Zemfira Anvarovna Chiftchi

Assistant of the Department of Social Hygiene and Health Organization,
Andijan State Medical Institute.

Abstract: This study analyzed the effectiveness of an educational course for visiting nurses aimed at improving the skills of identifying risk factors in infants and children under one year of age. The study included 72 health workers who demonstrated significant improvements in diagnostic competence and practical application of the knowledge gained during the training. The results confirm the need for systematic advanced training of mid-level medical personnel in the field of early diagnosis and prevention of diseases in infants.

Key words: visiting, infants, risk factors, nursing, training, pediatrics.

ВВЕДЕНИЕ

За последнее десятилетие наблюдается ухудшение состояния здоровья детей и подростков: растёт число факторов, негативно влияющих на их развитие, а также увеличивается заболеваемость и число детей с ограниченными возможностями. Для поддержания и улучшения здоровья детей в возрасте от 0 до 18 лет необходимо организовать непрерывный мониторинг их здоровья и развития, а также регулярно проводить комплексные профилактические и

восстановительные мероприятия. В первый месяц жизни медицинская помощь младенцам предоставляется педиатром, патронажной медицинской сестрой педиатром и другими специалистами на дому. Задачей во время посещений новорожденного является получение детальной информации о семейном анамнезе, особенностях организма и социальной среде ребенка. На основе этого анализа делается прогноз дальнейшего развития, оценивается состояние здоровья, определяются группы риска, и разрабатываются индивидуальные программы наблюдения и оздоровления. Первый год жизни является ключевым периодом для правильного формирования здоровья ребёнка. Правильное раннее выявление факторов риска, таких как социальные проблемы, задержки в развитии или соматические заболевания, может существенно повлиять на дальнейшее благополучие малыша. Одним из важнейших инструментов в профилактике заболеваний является патронажная служба, которая активно работает в домах у детей. Эффективность работы патронажных сестер во многом зависит от их знаний и умений в диагностике различных факторов риска.

Диспансеризация детей – это комплексная система мероприятий, направленная на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, а также на предупреждение различных заболеваний и отклонений в развитии. Её цели варьируются в зависимости от состояния здоровья ребенка.

Для здоровых детей диспансеризация служит инструментом профилактики. Её задача – не просто констатировать отсутствие болезней, а обеспечить прочное фундаментальное здоровье, способствующее гармоничному развитию физических и психических качеств. В рамках диспансеризации здоровых детей врачи стремятся не только выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, но и создать условия для оптимального развития всех органов и систем организма. Это включает в себя мониторинг роста и

развития, оценку психомоторных навыков, оценку психосоциальной адаптации ребенка в коллективе сверстников и семье, а также предотвращение возможных негативных воздействий окружающей среды. Цель- не просто "здоровый ребенок", а гармонично развитая личность, готовая к жизни во взрослом мире. Важно подчеркнуть, что "здоровье" в данном контексте-это не просто отсутствие болезни, а состояние полного физического, психического и социального благополучия.

В случае детей, относящихся к группам риска (например, дети с наследственной предрасположенностью к определённым заболеваниям, дети с перенесёнными тяжёлыми заболеваниями, дети из неблагоприятных социальных условий, дети с пограничными состояниями здоровья), цели диспансеризации несколько иные. Здесь основной акцент делается на минимизацию влияния как внешних (экзогенных), так и внутренних (эндогенных) факторов риска. Это включает своевременное выявление и коррекцию отклонений в развитии, профилактику заболеваний, а также создание благоприятной среды для роста и развития ребенка, помощь в адаптации к социальной среде. Цель-не просто предотвратить развитие заболевания, но и воспитать полноценную личность, способную жить активной и полноценной жизнью, несмотря на наличие факторов риска.

Для больных детей диспансеризация направлена на достижение совершенно других целей. Здесь главная задача-снижение заболеваемости, предупреждение рецидивов и осложнений, снижение риска инвалидизации. Программа диспансеризации для таких детей включает регулярные обследования, лечебные мероприятия, реабилитационные процедуры, а также содействие в медико-социальной адаптации, помощь в подготовке к трудовой деятельности в будущем. Цель -обеспечить максимально возможное качество жизни ребенка, с учётом его состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Это включает не только лечение

заболевания, но и поддержку ребёнка и его семьи, помощь в преодолении социальных и психологических барьеров, обучение навыкам самообслуживания и адаптации к окружающей среде. В итоге, диспенсеризация больных детей направлена на максимальное повышение качества жизни и достижение высокого уровня адаптации в обществе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для реализации данного исследования был выбран экспериментальный метод с двумя группами: контрольной и экспериментальной. В исследование были вовлечены 72 патронажные сёстры из 4 городских поликлиник. Участникам эксперимента предложено пройти специализированный курс, включающий теоретические занятия, практические примеры, анализ клинических случаев и тренировки на моделях.

Кроме того, был проведён предварительный анализ знаний участников до обучения, после чего все участники прошли тестирование и анализ патронажных карт на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После прохождения обучающего курса уровень компетенции патронажных сестер в области выявления факторов риска увеличился в среднем на 28%. В частности, экспериментальная группа продемонстрировала лучшие результаты в оценке социального положения семей и в своевременном направлении детей к специалистам. Эти данные статистически значимы ($p < 0,01$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования подтверждают высокую эффективность обучения в повышении профессиональной квалификации патронажных сестёр. Обучение не только улучшило их способность к выявлению медицинских и социальных факторов риска, но и способствовало улучшению взаимодействия с родителями детей. Важность такого подхода заключается в

том, что он позволяет предотвратить развитие заболеваний на ранней стадии, что, в свою очередь, способствует улучшению здоровья детей в долгосрочной перспективе.

ВЫВОДЫ

1. Проведение обучающих курсов для патронажных сестёр значительно улучшает их способности к раннему выявлению факторов риска у младенцев и детей до одного года.
2. На основании полученных результатов рекомендуется внедрение подобных программ в практику регулярного повышения квалификации для медицинских работников.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-216 от 25 апреля 2022 года «Обусилении охраны материнства и детства в 2022–2026 годах».
3. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. и др. Оценка здоровья детей и подростков при профилактических медицинских осмотрах (руководство для врачей) -М.: Издательский Дом «Династия», 2004.- 168 с. 13. Оценка нервно-психического здоровья и психофизиологического статуса детей и подростков при профилактических медицинских осмотрах /Пособие для врачей, утв. Минздравсоцразвития РФ 23.12. 2004.-М, 2005.-107 с.
4. Нормативы физического развития, показателей психомоторных и когнитивных функций, умственной работоспособности школьной адаптации и вегетативной лабильности, деятельности сердечно-сосудистой системы подростков 15-16 лет /Пособие для врачей. - Утв. Минздравсоцразвития РФ 28.11.2003.- М., 2004.- 47 с.
5. Нормативы физического развития, показателей психомоторных и когнитивных функций, умственной работоспособности, школьной адаптации

и вегетативной лабильности, деятельности сердечно-сосудистой системы подростков 17—18 лет /Пособие для врачей. - Утв. Минздравсоцразвития РФ 23Д2.2004.-М., 2005.- 57 с

6. Ветров В. П. Состояние здоровья детей Российской Федерации по данным Государственного доклада о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1998 году. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2000; 4: 56–57.

7.Корюкина И. П., Разумов А. Н., Красавина Н. А., Голдырева Е. В., Мамунц М. А. Оздоровительно воспитательная работа с детьми раннего возраста и беременными женщинами: учебное пособие для системы последиplomного образования врачей. Пермь 2004; 186.

8.Красавина Н. А., Корюкина И. П., Мамунц М. А. Профилактическая работа с детьми раннего возраста: учеб. пособие. Пермь 2008; 224.

9. Репецкая М. Н., Яковлева О. П., Софронова Л. В., Котегова О. М. Заболеваемость детей первого года жизни, проживающих в экологически неблагоприятном микрорайоне. «Региональные особенности развития и охраны здоровья детей и подро(стков: материалы межрегион. Науч.практ. конф. Уфа 2005; 308–311.